

ОЦЕНКИ УРОВНЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Abdullayev Yorqinjon Qaxramonovich

Respublika sud tibbiy ekspertiza ilmiy amaliy markazi Buxoro filiali kayta va komission ekspertizalar bulimi mudiri oliy toifali davlat eksperti

Raxmonov Shaxobiddin Shuxrat o`gli1

Buxoro viloyati IIB huzuridagi Tergov Departamenti
G'ijduvon tuman IIB huzuridagi Tergov bo'linmasi tergovchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10649956>

Во всем мире создаются новые виды преступности, новые способы и формы преступности. В качестве яркого примера можно привести массовое распространение киберпреступности. В Республике Узбекистан проводится ряд мероприятий по борьбе с киберпреступностью. В частности, ярким примером тому является Закон Республики Узбекистан от 15 апреля 2022 года №764¹ «О кибербезопасности». Кроме того, приказ Главы Службы государственной безопасности Республики Узбекистан от 4 сентября 2023 года № 91 «Об утверждении положения о порядке оценки уровня кибербезопасности и кибербезопасности важных объектов информационной инфраструктуры» Республики Узбекистан» На основании ¹ утверждено положение о порядке оценки уровня кибербезопасности Республики Узбекистан и кибербезопасности важных объектов информационной инфраструктуры². Благодаря правовой базе, принятой для обеспечения этой кибербезопасности, киберпреступления теперь предотвращаются. Но из-за недостаточного объема проделанной работы в Республике Узбекистан за 11 месяцев 2023 года совершено 5,5 тысяч киберпреступлений. ² преданный идее. За последние 11 месяцев было совершено 5500 киберпреступлений, из них 70% — мошенничество и кражи, связанные с банковскими картами. Сегодня в нашей стране действует около 50 платежных систем, и было отмечено, что не все из них отвечают требованиям кибербезопасности.

В ноябре был подписан Указ Президента о борьбе с преступлениями в сфере IT.

Компетентные министерства и ведомства должны быть обязаны строго контролировать разработку и внедрение единых требований кибербезопасности для всех электронных платежных систем.

Кража личных данных — это преступление, связанное с использованием личной информации другого человека для совершения незаконной деятельности. Этот тип киберпреступлений происходит, когда

ваша личная информация украдена и используется преступниками для получения финансовой выгоды.

Вот наиболее распространенные формы кражи личных данных: Кража финансовых данных: несанкционированное использование кредитных карт, номеров банковских счетов, номеров социального страхования и т. д.

Кража личных данных: использование вашей личной информации для совершения незаконных действий, таких как открытие учетных записей электронной почты и покупка товаров в Интернете.

Кража налоговых личных данных: социальные сети для подачи ложных налоговых деклараций используя номер вашей страховки. Кража медицинских данных: использование вашей личной информации для обращения за медицинскими услугами. Кража на рабочем месте: Кража информации вашего профиля на рабочем месте для осуществления незаконной деятельности. Кража личных данных ребенка: использование информации вашего ребенка для незаконной деятельности. Кража личных данных пожилых людей: Кража личных данных пожилых людей для совершения финансовых преступлений. Как избежать кражи личных данных. Регулярно проверяйте свои банковские счета, чтобы избежать подозрительной активности. Не носите карту социального страхования в бумажнике. Не делитесь своей личной информацией и фотографиями с неизвестными людьми в Интернете без необходимости. Избегайте использования одного и того же пароля для всех учетных записей. Надежные пароли, содержащие прописные и строчные буквы, цифры, символы и т. д. Включите двухфакторную аутентификацию в каждой из ваших учетных записей.

Чаще меняйте пароли. Используйте антивирусное программное обеспечение, включающее защиту от кражи. Контролируйте свой кредитный рейтинг и транзакции, чтобы обнаружить любые признаки мошенничества.

Фишинг — одна из наиболее распространенных схем социальной инженерии, используемая преступниками для получения доступа к вашей личной информации, такой как номера банковских счетов, пароли и т. д. Все, что вам нужно сделать, это нажать на ссылку, но этого недостаточно, чтобы у вас возникли проблемы рекомендуется нажать. Поскольку многие люди не подозревают об угрозах, связанных с переходом по ссылкам или

открытием файлов, отправленных неизвестными отправителями, они становятся жертвами и теряют свои деньги.

Чтобы избежать фишинга, вам следует быть осторожными со ссылками, на которые вы нажимаете, и всегда дважды проверять, что это действительно сообщение. Кроме того, откройте браузер и вместо того, чтобы нажимать на ссылки, отправленные неизвестными отправителями напрямую, войдите в свой правильный банковский счет.

Программы-вымогатели — это тип вредоносного ПО, которое блокирует или шифрует ваши файлы и документы и требует денег за их восстановление. Хотя существуют бесплатные инструменты расшифровки, большинство жертв предпочитают платить выкуп, поскольку это самый быстрый способ решения проблемы.

Что вы делаете по электронной почте или на веб-сайтах, чтобы избежать программ-вымогателей. Вы должны быть очень осторожны с тем, что открываете и нажимаете. Никогда не известно. Вы можете загружать электронные письма или файлы от отправителей и подозрительные.

Вам следует избегать ссылок и рекламы, тем более что обычно это бесплатные услуги. когда вынуждены платить. Преследование в Интернете, киберпреследование и издевательства. издевательства составляют большое количество киберпреступлений и в основном включают в себя обзывательства или начиная с киберзапугивания, но постепенно переходя к онлайн-преследованию и самоубийству. стать угрозами. По данным Бюро юстиции США, каждые четыре жертвой кибербуллинга становится каждый ребенок. Депрессия, тревога, низкая самооценка и психологические последствия, как и другие, являются основными последствиями этих преступлений. Как онлайн вы должны быть защищены от притеснений и насилия. Если кто-то преследует вас в Интернете. Если вы чувствуете, что они это делают, заблокируйте их, это поможет остановить насилие и улучшить ваше психическое здоровье. помогает предотвратить повреждения. Частно в социальных сетях и в Интернете избегайте делиться своей информацией с незнакомцами. Обновите программное обеспечение безопасности встаньте и используйте двухфакторную аутентификацию для защиты своих учетных записей. Не отвечайте на сообщения, которые вызывают у вас дискомфорт или расстройство, особенно сексуального характера. если в контакте. Просто удалите их. Нравится Facebook, Instagram, Twitter и т. д. платформы

социальных сетей не терпят любого рода притеснений на своих сайтах и вы можете заблокировать человека на этих сайтах, чтобы не видеть его сообщения. Мошенничество и мошенничество Интернет-торговля – перспективный бизнес. Однако вы платите им мошенники, которые хотят, чтобы вы отправили и раскрыли личную информацию и вам следует остерегаться мошенников. Вот некоторые стандартные способы онлайн-мошенничества: Фишинг: войти в систему, выдавая себя за официальный сайт для запроса информации или номеров кредитных карт отправлять реферальные сообщения. Поддельные отзывы: сообщения приходят от довольных клиентов похоже, но на самом деле это повреждение вашего компьютера или личных данных хочет, чтобы вы покупали продукты и услуги, которые она предоставляет.

Мошенничество с криптовалютами: просит вас инвестировать в криптовалюты и переводить деньги на их счета, поскольку они могут принести огромную прибыль. Кража личных данных: предложение работы, требующей предоплаты за образование, визовые вопросы и т. д. Какое наказание полагается лицу, обвиняемому в киберпреступлении за границей? Киберпреступникам в Дубае грозят суровые наказания, включая штрафы, тюремное заключение и даже смертную казнь в некоторых случаях. Какое наказание положено человеку, зависит от тяжести преступления и подробностей дела. Например, для совершения мошенничества или других финансовых преступлений, человеку, осужденному за использование компьютера, грозит крупный штраф и тюремное заключение, а осужденным за более серьезные преступления, такие как терроризм, может грозить смертная казнь. Советы по предотвращению онлайн-мошенничества и мошенничества Используйте двухфакторную аутентификацию для защиты своих учетных записей. Остерегайтесь людей, которые не хотят встречаться с вами лично перед сделкой. Не раскрывайте личную информацию, не зная достаточно информации о человеке или компании, запрашивающей ее. Не переводите деньги незнакомым людям. Не доверяйте сообщениям от людей, утверждающих, что они являются представителями службы поддержки клиентов, если в сообщении запрашиваются данные для входа или номера кредитных карт. Кибертерроризм определяется как преднамеренные действия, в которых используются компьютеры и Интернет для того, чтобы вызвать массовый страх, вызывая хаос, экономический ущерб, жертвы и т. д. Эти преступления могут включать массовые DDoS-атаки на

веб-сайты или службы, захват уязвимого оборудования для майнинга криптовалют, атаки на критическую инфраструктуру (энергетические сети) и т. д. Советы по предотвращению кибертерроризма Убедитесь, что ваше программное обеспечение безопасности, операционная система и другие устройства обновлены до последних версий. Помните о подозрительном поведении вокруг вас. Если вы стали свидетелем этого, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы. Избегайте использования общедоступных сетей Wi-Fi, поскольку они более подвержены таким атакам, как фишинг и атаки «человек посередине» (MITM). Создайте резервную копию конфиденциальных данных и по возможности храните их в автономном режиме. Кибервойна — это вид информационной войны, ведущейся в киберпространстве против другой страны или организации через Интернет или другую компьютерную сеть. Этого можно добиться за счет использования кибершпионажа для сбора разведанных, пропаганды для воздействия на общественность. Свяжитесь с адвокатами по борьбе с киберпреступностью. С киберпреступностью трудно бороться, поскольку она происходит через Интернет. Это тоже новинка, и во многих странах нет четких законов о том, что можно делать в таких случаях, поэтому, если у вас есть что-то подобное, лучше поговорить с юристом, прежде чем предпринимать какие-либо действия! Квалифицированные юристы по киберпреступлениям. Юристы и юридические консультанты Амаль Хамис в Дубае могут проконсультировать вас по вашей ситуации и провести вас через юридический процесс. Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с киберпреступностью, свяжитесь с нами сегодня для консультации!

Использованная литература:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022—2026 годы» от 28 января 2022 года // <https://lex.uz>. (Время обращения в электронную базу данных 20.01.2024г.).
2. Закон Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года № ЗРУ-530 — «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием механизмов защиты прав осужденных и лиц, находящихся под стражей» // URL: <https://lex.uz/docs/4241351> (Время обращения электронного источника: 23.01.2024г.).

3. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Mazkur kitobdan O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2016 yil 1 noyabrdan 24 noyabrga qadar Qoraqalpog`iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shaxri saylovchilari vakillari bilan o`tkazilgan saylovoldi uchrashuvlarida so`zlagan nutqlari o`rin olgan.-Toshkent, O_zbekiston, 2017. 488-6.
4. Насиров И., Мухиддинов М. Шахсинг ҳаётига қарши қаратилган жиноятларнинг ҳозирги кундаги ҳолати //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 16. – С. 109-116.
5. ўғли Насиров И. С. Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларни олдини олиш масалалари //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMİY JURNALI. – 2022. – С. 212-215.
6. Seymour Bosworth, Michel Ye. Kabay, Eric Whyne. Computer security handbook. Wiley.2014.
7. Nasirov I. Typology of women released from penal jurisdiction //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 219-224.
8. Носиров И., Жабборов Т. Жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинаётган маҳқумларни ижтимоий реабилитацияси ва адаптациясини амалга оширишнинг тушунчаси ва моҳияти //Наука и технология в современном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 361-370.
9. Shon Harris. ALL IN ONE CISSP. McGraw-Hill 2013.
10. ўғли Насиров И. С. Рецидив жиноятчиликнинг криминологик тавсифи //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMİY JURNALI. – 2022. – С. 364-380.

